

NAQÍL-MAQALLARDÍN KÓRKEM-ESTETIKALÍQ WAZÍYPALARÍ

Jiemuratova Feruza Erejepovna

*Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi Qaraqalpaq
gumanitar ilimler ilim izertlew instituti doktoranti*

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15079518>

***Annotaciya:** Bul teziste qaraqalpaq xalıq naqıl-maqallardıń kórkem-estetikalıq wazıypaları haqqında bayan etiledi. Bunda ayılǵan hár bir pikir mısallar menen dálillenedi.*

***Tayanısh sózler:** Folklor, naqıl-maqal, kórkemlilik, estetika, etika, milliylik.*

Folklorlıq dóretpeler ulıwma xalıqlıq mádeniyattıń quramlıq bólegi bolıp, xalıq hám milletlerdiń qalıplesiwi, ruwxıy zárúrlıklar diń qanaatlandırılıwında, joqarılawında úlken áhmiyetke iye. Xalıq awızeki dóretpeleriniń kishi janrı, xalqımız ruwxıy kóz qarastarınıń baylıǵı esaplanǵan naqıl-maqallar óziniń hikmetli hám tereń mánileri menen uzaq jıllar dawamında adamlardı, ásirese jaslardı kámil insan dárejesinde tárbiyalawda úlken ról oynaydı. Naqıl-maqallar xalıqtıń kóp ásirlik turmıs tájiriybelerine tiykarlanǵan, keleshek áwladqa úlgi bolarlıqtay moral normaları esaplanadı. Adamlar arasındaǵı ádep-ikramlılıq principi, dúnyalıq kóz qarastarı haqqında pikirlew zárúrligi naqıllardıń payda bolıwına sebep boladı. Naqıllardıń kólemi kishi hám ápiwayı bolsa da ondaǵı tereń mazmun, estetikalıq tásiiri arqalı dıqqattı tartadı. «Naqıl-maqallar - qısqa, ıqshamlı, uyqasqan sózler dizgini menen juwmaqlasqan oylar dúrkinin ańlatatuǵın, adamlardıń dúnyaǵa qatnasın boldıratuǵın, keleshekke aqıl, násiyat, siltew beretuǵın sózler». [2.167].

Xalıq awızeki dóretpeleri xalıqtıń mádeniy miyrası bolıp, onıń estetikalıq tárepleri pikirdiń ótkir tásirsheńliginde, ruwxıy qádiriyatlarında, kórkem súwretlew qurallarında kórinedi. Estetika xalıq awızeki dóretpeleriniń barlıq janrlarında – ertekler, naqıl-maqallar, dástanlar, ańız-ápsanalar hám qosıqlarda óz sáwleleniwini tapqan. Estetika turmısta hám jámiyette, tábiyatta hám adamnıń jeke ómirinde, ásirese onıń eń tiykarǵı obykti bolǵan iskusstvoda sulıwlıq penen sulıw emeslikti, joqarı kóterińkilik penen páslikti, tragediyalıq jaǵdaylar menen komediyaalıq jaǵdaylardıń sırlarınıń nede ekenin ashıp beredi. [3.112].

Naqıl-maqallar xalıq awızeki dóretpeleriniń eń eski hám hikmetli janrlarınıń biri bolıp, olardıń kórkem estetikalıq wazıypaları júdá keń hám mazmunlı. Olar adamlardı jaqsılıqqa, ádep-ikramlılıq qaǵıydalarına ámel etiwge shaqıradı. Tórende naqıl-maqallardıń tiykarǵı kórkem-estetikalıq ózgeshelikleri haqqında aytıp ótemiz.

1. Shınlıqtı joqarı kórkem formada sáwlelendiriw ózgesheligi.

Xalıq awızeki dóretpeleri insannıń tárbiyalıq gózallıǵın, páziyetlerin ullılaydı. Naqıl-maqallar arqalı hadallıq, miynetkeshlik, insaniylik principi sińdiriledi.

Yaǵnıy, naqıl-maqallar qısqa, mazmunlı hám anıq sóz birlikleri arqalı tereń turmıslıq haqıyqattı ashıp beredi. Olar insandı hadallıq, páklık hám adalatlı bolıwǵa úndeydi.

Mısalı:

Jalqaw qarap otırıp sharshaydı,

Erinshek etigine súrinedi.

Bul naqılǵa jalqawlıq, erinsheklik sınaǵa alınsa,

Miynettiń kózin tapqan,

Baxıttıń ózin tabadı, - naqılı arqalı miynet súyiwshilik hám háreketsheliktiń zárúrligin kórsetedi.

2. Obrazlılıq hám poetikalıq ózgeshelikleri. Naqıl-maqallarda belgili bir waqıyanı túsindiriw ya bayanlaw emes, al onnan júzege kelgen anıq, qısqa hám tujırımlı juwmaq áhmiyetli. Sonıń ushın da olarda konkret individual obraz, onıń basnan ótkergenleri emes, al bir-birine uqsas kóplegen waqıya-hádiyseler haqqında qısqa juwmaqları sáwlelenedi. [6.84]. Naqıl-maqallarda kóbinese janlı obrazlar, simvol hám kórkemlew quralları qollanıladı. Mısalı:

«Kóp jasaǵan emes, kópti kórgen biledi» naqılında turmıs tájiriyesiniń joqarılıǵı obrazlı tárizde súwretlengen.

«Jaqsı sóz – jan azıǵı» naqılında sózdiń ruwxıy tásiri janlandırılǵan.

«Dáryanı suw alsa úyrekke bir pul» maqalında átirapına biyparıq adamdı poetikalıq usıl arqalı awıspalı mánide kórkemlep jetkergen. Naqıl-maqallardı obrazlı tárizde ayqın sáwlelendiriw, mazmunın konkretlestiriw maqsetinde kórkem súwretlew qurallarınan ónimli paydalanıladı. Bul arqalı naqıllardıń estetikalıq tásiri ótkir boladı. Mısalı: «Awırırw emes, saw emes, minezdi qalay emleymiz». Bunda «minezdi emlew» metoforalıq súwretlew quralı qollanılgan.

3. Qısqa hám ıqshamlılıq ózgesheligi. Naqıl-maqallar óziniń qısqa hám tujırımlılıǵı menen ajırılıp turadı. Folklorıtanıw iliminde kishi janlardı paremiya dep ataw da qabil etilgen. [5.25]. Bul olardı eslep qalıw hám kúndelik turmısta qollanıwdı ańsatlastıradı. Mısalı: «Jaqsı attıń tisin sanama, jaqsı adamnıń haslın sorama» naqılında ádep-ıkramlıq normaları tásirsheń formada ayılǵan.

4. Didaktikalıq ózgeshelikleri. Naqıl-maqallar adamlardı tuwrı jolǵa baslaw, adamgershilik qaǵıydalarına ámel etiwge úndew formasında da xızmet etedi. «Jaqmına ótirik aytpa, jatqa sırnı aytpa» naqılı rásgóyliktiń áhmiyetin kórsetip tur. Sonıń menen birge insanlar arasındaǵı ózara húrmet hám sıylasıqqa shaqırıp, úgit-násiyat tárizinde eskertedi. Mısalı: «Úlkenge húrmet – kishige izzet» sıyaqlı.

5. Sın hám satiralıq wazıypaları. «Naqıllar dara adamnıń emes, jámáátlik pikirdi bildirip, túrli sıpatlardı, social baylanıstı, jámiyetlik moral normaların hám shártlerdi

jiynaqlap toplaydı. Naqıllar tolıq pikirdi misal retinde bildirip aqıl aytıw menen pitedi». [1.156]. Demek, ayırım naqıl-maqallar jámiyettegi kemshiliklerdi sınılıq kóz qarastan ashıp beredi. Mıslalı: «Ǵarǵa ǵarǵanıń kózin shoqımas» naqılına adamlardıń bir-birine bolǵan kóre almawshılıq aqıbetinen kelip shıǵatuǵın unamsız jaǵdaylardı sın kóz qarastan bayan etken.

6. Etnikalıq hám milliylikti sáwlelendiriw wazıypası. Túrli dáwirlerde júzege kelgen siyasiy waqıyalar, mámleketler aralıq qatnasıqlar hám urıslar da naqıl maqallardıń payda bolıwına sebep bolǵan. Solay eken, naqıl-maqallar xalıqtıń turmıs tárizin, úrp-ádetlerin hám qádiryatların ózinde sáwlelendiredi. Bunda milliylik hám ulıwma insanıyılıq ideyalar birigip estetikalıq tásir kúsheyedi. Mısalı, qaraqalpaq xalqına tán bolǵan milliylikti «Keli túye almaǵan – úplewish, digirman tarta almaǵan – jelpiwish» naqılında kórsek boladı.

7. Uqsatıw hám salıstırıw ózgeshelikleri. Naqıl-maqallardıń bul wazıypası arqalı jaqsı-jaman, baxıtlı-baxıtsız sıyaqlı túrli turmıslıq jaǵdaylar, insanıyılıq páziyetler hám tábiyat hádiyseleri arasındaǵı uqsaslıqlar salıstırılıp anıqlanadı. Mısalı, bir zat ya hádiyse, basqa zat yaki hádiysege uqsatıladı, bul bolsa pikirdi tásirli hám este qalarlıq qıladı.

Jaqsı adam ay menen kúnge teń,
Jarıǵı ortaǵ álemge.
Jaqsı adam ay menen quyashqa salıstırılǵan.
Jasta alǵan bilimiń,
Tasqa jazǵan xat penen teń.
Bunda háreket zat penen salıstırıp ayılǵan.
Áspeklep suw ishken,
Zorıǵıp uw ishken menen teń.
Kisi qanday bolsa,
Isi de sonday boladı.

Bul eki naqılда bir háreketтіń ekinshi háreket penen salıstırılıwı arqalı estetikalıq tásirsheńlik ele de kúsheytilgen.

Naqıl-maqallarımızdıń xalıqlıq belgileri eń aldı menen jámiyetlik ómirge, jeke turmısqa hám adamlarǵa eń aldınǵı qatardaǵı, shin mánisindegi adamgershilik pikirlerdi sóz etiwı menen kórinedi. Qaraqalpaq xalqınıń naqıl-maqalların turmıstıń barlıq tarawların qamtıwı jaǵınan, bay tematika hám kórkem-estetikalıq ózgeshelikleri tárepinen biybaha ǵazıynemiz desek qátelespeymiz.

Ulıwma alǵanda, xalıq awızeki dóretpeleri estetikasınıń tiykarında obrazlılıq, kórkemlilik, ádep-ikramlılıq hám milliy qádiryatlar jatadı. Naqıl-maqallar tek ǵana

xalıq danalıǵın sáwlelendiriwshi hikmetler emes, al kórkemlik tárepten de tákirarlanbas dóretpeler bolıp, olardıń tásir kúshi hám estetikalıq bahası júdá joqarı.

Ádebiyatlar:

1. Даўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы, 2-том. Нөкіс: «Қарақалпақстан», 1977.
2. Қарақалпақ фольклоры. 88-100 томлар. Нөкіс: «Илим», 2015.
3. Мақсетов Қ. Қарақалпақ халқының көркем аўызеки дөретпелери. Нөкіс: «Билим», 1996.
4. Мақсетов Қ. Қарақалпақ фольклорының эстетикасы. Нөкіс: «Қарақалпақстан», 1971.
5. Sulaymonov M. O'zbek folklori. Namangan: «Namangan», 2019.
6. Vafoev F. O'zbek tili va adabiyoti. №6, 2020-yil, 84-b.